

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Het vrije beroep van accountant

Dr. A. J. Bindenga

Uitgeverij Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 57,50

Ondernemingsstrategie

H. Igor Ansoff

Uitgeverij Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 24,50

Data Base of Data Beast?

L. E. Groosman en D. Overkleeft

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 24,50

Kostenplanning volgens PERT

Th. M. Femer

Uitgeverij N.V. Universitaire Pers Rotterdam te Rotterdam

Prijs f 29,90

Grondslagen van het mededingingsrecht

Prof. Mr. C. H. Schouten

Uitgeverij N.V. Universitaire Pers Rotterdam te Rotterdam

Prijs f 14,50

Retailing: Competition and Trade Practices

J. J. D. Havenga

Uitgeverij A. W. Sijthoff te Leiden

Prijs f 37,50

Cybernetica en direct costing (Nr. 50 van Bedrijfseconomische Monographieën)

Dr. Dr. S. Unterguggenberger

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 38,50

Beslissen in onzekerheid (Nr. 51 van Bedrijfseconomische Monographieën)

Dr. C. van Dam

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 38,50

Annals of Systems Research

Prof. Dr. B. van Rootselaar

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 32,—

Een managementsysteem voor de jaren zeventig
John Argenti
Uitgeverij Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 27,50

Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen (Fiscale Monografieën)
Dr. J. C. K. W. Bartel
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 37,50

Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap
Nr. 132: Successiebelasting
Eindrapport van de Commissie voor de registratie- en successiebelasting
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 9,50

Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap
Nr. 134: De praktijk van de ondernemingskamer
Mr. W. L. Schenk
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 2,50

Periodieke uitkeringen (Fed's Fiscale Brochures)
Mr. J. F. M. Giele en Mr. J. W. van den Berge
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 17,50

Ondernemingsrecht voor MBA
Mr. E. Boelen en W. Huisman
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 3,95

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en Wet op de dividendbelasting 1965
Bewerkt door Mr. H. B. A. Verhoeven
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te Zwolle
Prijs f 16,50

Accountant en onderneming
J. P. van Rossem
Uitgeverij Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 3,90

Interne controle en beveiliging van geautomatiseerde informatiesystemen
Rede uitgesproken door L. C. van Zutphen
Uitgeverij Vermande Zonen te IJmuiden
Prijs f 3,50

Taek-Symposium 1972

De invloed van de renteontwikkeling op de financiering
Taek-Katholieke Hogeschool Tilburg

Fiscale bespiegelingen

Mr. C. P. Tuk
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 35,—

Kollektief ontslag

Mr. A. P. M. Houtman
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 35,—

Mens en keuze

Onder redactie van Dr. H. de Haan, Dr. S. K. Kuipers, Drs. J. K. T. Postma
Uitgeverij B.V. Noordhollandsche Uitgevers Maatschappij te Amsterdam
Prijs f 24,50

Rapport „Economie, onderneming en continuïteit”

Samengesteld door Prof. Traas en Drs. Vredevoogd ten behoeve van de Raad voor het
Midden- en Kleinbedrijf

*Ontwerp van Verordening houdende Gedrags- en Beroepsregels
Registeraccountants (GBR)*

Nederlands Instituut van Registeraccountants
Uitgeverij Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage